

TILSHUNOSLIGIMIZDA DIALEKTIZMLARNING AHAMIYATI

Qambarova Sadoqat Dilmurod qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti talabasi

***Annotatsiya:** Maqolada tilimizning rivojlanishida qabul qilinayotgan qaror va farmonlar ahamiyati hamda tilimizdagi dialektizmlarning o‘rni haqida atroflicha fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** til, millat, dialektizm, lug‘atshunoslik, shevalar, qadriyat, usul.*

***Abstract:** The article discusses the significance of decisions and decrees in the development of our language and the role of dialectisms in our language.*

***Key words:** language, nation, dialectism, lexicography, dialects, value, method.*

Kirish.

O‘zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro‘-e‘tiborini tubdan oshirish, unib-o‘sib kelayotgan yoshlarimizni vatanparvarlik, milliy an‘ana va qadriyatlarga sadoqat, ulug‘ ajdodlarimizning boy merosiga vorislik ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda davlat tilini to‘laqonli joriy etishni ta‘minlash maqsadida 2019-yil 21-oktabrda O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-5850-son Farmoni qabul qilindi. Ushbu Farmon bilan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tuzilmasida xodimlarining umumiy cheklangan soni 9 ta shtat birligidan iborat Davlat tilini rivojlantirish departamenti tashkil etildi, barcha davlat organlarida davlat tilida ish yuritish shart qilib qo‘yildi. Davlat organlarida rahbarning ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish va davlat tilida ish yuritishni rivojlantirish bo‘yicha maslahatchi lavozimi joriy qilindi. 2020-yil 20-oktabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til

siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-son Farmoni bilan 2020-2030-yillarda “O‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”, “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasini” 2020-2022 yillarda amalga oshirish dasturi, “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish” ning asosiy yo‘nalishlari tasdiqlandi. 2020-yil 10-aprelda esa Davlatimiz rahbari tomonidan “O‘zbek tili bayrami kunini belgilash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni imzolanib, 21-oktabr O‘zbek tili bayrami kuni etib belgilandi¹. Fikrimizni tilimizda dialektizmlarning o‘rni haqida davom ettirsak.

Asosiy qism.

Dialektizmlar (dialekt) – adabiy tildagi dialektlarning o‘ziga xos hududiy unsurlari. Dialektizmlarlar tilshunoslikning barcha sohalari (fonetika, leksika, morfologiya, sintaksis va boshqalar) ga taalluqli². Badiiy ijodda Dialektizmlar narsa, voqea va hodisaga mahalliy tus berish maqsadida qo‘llanadi, bundan tashqari personaj nutqini individuallashtirish uchun foydalaniladi. Biroq, bunday qo‘llash tufayli Dialektizmlar adabiy tilga oid bo‘lib qolmaydi. Dialektizmlarni qo‘llash uslublararo ham cheklangan. Badiiy uslubda ancha keng, publitsistik uslubda qisman qo‘llangani holda ilmiy, rasmiy uslublarda deyarli uchramaydi. Ba’zi so‘zlar adabiy til va dialektda qullangani holda boshqa dialektda boshqa ma’noni ifodalaydi. Masalan, “shoti”, “tovoq” Farg‘ona til shevalarida “narvon”, “lagan”ni bildirsa, adabiy tilda “arava shotisi” “kosaga uxshash idish”ni anglatadi. Xorazm shevasiga xos “g‘o‘ch” so‘zi — “mard”, “Botir”, “nishatamiz” — “nima qilamiz” degan ma’noni bildiradi. Dialektizmlardan o‘rinli foydalanish badiiy ijodning, umuman nutqning badiiyligini, uslubning fazilati, ta’sirchanligini oshiradi.

Bunda shevadagi qaysi qatlamning aks etishiga qarab dialektizmlar ham fonetik dialektizmlar, morfologik dialektizmlar, leksik dialektizmlar kabi turlarga bo‘linadi. Leksik dialektizmlar shevaga oid so‘zlarning badiiy asarlarda qo‘llanilishidir. Masalan,

¹ Noibaxon Mamadalieva, Ona tilimiz sofligi yo‘lida fidokor bo‘laylik! mininnovation.uz 06.01.2021

² O‘ZBEKISTON MILLIY ENSIKLOPEDIYASI 11-tom 2022

“Silaroq qilib quyning endi” (silaroq to‘laroq, N.Yaxshiboyev “Lolazor“). Fonetik dialektizmlar badiiy asarda muayyan shevaga oid fonetik xususiyatlarning aks etishidir. Masalan, “Nazar, men muni unutmayman, jo‘ra!”(muni- buni, Oshno “Lolazor“). “Ma‘lumki fonetik dialektizmlarda emotsional bo‘yoq kuchli bo‘lmaydi. Bundan tashqari, shevaga xos bo‘lgan tovushlar sistemasini faqatgina transkripsiya orqali berish mumkin.”¹ Morfologik dialektizmlar badiiy asarlarda shevaga xos morfologik elementlarning qo‘llanilishidir. Masalan: “Ular bir yig‘nalib kelsa-da sizday ulug‘ bir insonning gaplarini o‘z qulog‘i bilan eshitsa”.(yig‘nalib - yig‘ilib .”Lolazor “). Sintaktik - stilistik dialektizmlar gap qurilishida shevaga xoslikda ko‘rinadi: “O‘sha muharrir bechora (endi qaytish qilib ketdi) shu gapni aytib dumalab-dumalab kulardi” yoki “Maynang but .Hali sen zo‘r olim-polim bo‘p ketasan-ov”(N.Yaxshiboyev “Lolazor “).

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Vatan, xalq kelajagi, o‘zlikni anglash, o‘z ona tilisining sofliğini ta‘minlash yo‘lida ogoh, fidokor bo‘lmaslik mumkin emas, bu har bir inson umrining asosiy mazmun va mohiyatini tashkil qiladi. Bu da‘vatkor so‘zlar hech vaqt o‘z ahamiyatini yo‘qotmaydi, chunki qadriyati mustahkam xalqimiz tilimizga e‘tiborini hech ham susaytirmaydi. Hamma vaqt zamonaviy bo‘lib yashayveradi. Vatanimiz mustaqilligini mustahkamlash borasida hali ko‘p ishlar oldinda turgan hozirgi vaqtda tilimizdagi dialektlarga qayta-qayta murojaat qilish maqsadga muvofiqdir.

REFERENCES

1. Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi. Toshkent-2012.
2. Noibaxon Mamadalieva, Ona tilimiz sofligi yo‘lida fidokor bo‘laylik! mininnovation.uz 06.01.2021
3. Arabboyeva M. A. “Ona tili darslari orqali o‘quvchilarning ijtimoiy – emotsional-fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish” Zamonaviy ta’lim. Toshkent 2022/ 12 43-47
4. Arabboyeva Mahfuza Akramjonovna “Ona tili darslarini milliy dastur talablari asosida tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida” Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2023/7 718-725
5. Murod Muhammad Do‘st. Lolazor. T. 1988